

AXBOROT TIZIMLARINING AYRIM JIHALTLARI

Isoqova Sadoqat¹, Mo'minov Temur²

¹Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti 1-kurs magistri,

²Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti 1-kurs magistri

Anatatsiya: *Ishda axborot tizimlarining ayrim xususiyatlari yoritilgan. Axborot tizimlari va axborot texnologiyalari tushunchalari va bu ikki tushunchaning farqli xususiyatlari keltirilgan. Shuningdek, axborot tizimida sodir bo'ladigan jarayonlarning tavsifi berilgan.*

Kalit so'zlar: axborotni qayta ishlash va to'plash, axborot texnologiyalari, axborot tizimlari, axborot tizimi modeli, ma'lumotlar bazasi, ta'lim muassasa.

Ma'lumki, axborot texnologiyalari inson faoliyatning barcha sohalarida qo'llanilib kelinmoqda. Kompyuter texnologiyalarining rivojlanishi fan, madaniyat, ta'lim, ishlab chiqarish, boshqaruv kabi sohalariga kirib boradigan jadal rivojlanayotgan integratsiya jarayonlari bilan bog'liq bo'lgan global axborotlashtirish muammosiga yondashish imkonini berdi. Jamiyatni axborotlashtirish global ijtimoiy jarayon hisoblanadi. Uning o'ziga xosligi shundaki, ijtimoiy ishlab chiqarish sohasidagi faoliyatda zamonaviy mikroprotsessori va kompyuter vositalari asosida amalga oshiriladigan axborotni yig'ish, to'plash, qayta ishlash, saqlash, uzatish, foydalanish, ishlab chiqarish, shuningdek, axborotlarni almashishning turli vositalari qo'llash bilan xarakterlanadi. Axborot texnologiyalari turli xil masalalarni hal qilishda qo'llaniladi [1-2]. Jumladan, I.I.Jumanov, R. X. Alimov, O'. T. Xayitmatov, A. F. Xakimov, G. T. Yulchieva, M. Aripov, B. Begalov va boshqalar ularning tadqiqot ishlarini keltirish mumkin[1-3]. Shuningdek, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari to'plangan axborot mahsulotlarini kishilarga tezkor sur'atda

yetkazib sermehnatlik darajasini kamaytirmagan holda mavjud muammolarni hal etish uchun keng imkoniyatlar yaratib bermoqda[1].

Har qanday tashkilotda shuningdek, ta'lim muassasalar faoliyatida hujjatlar bilan ish yuritish va almashish bilan bog'liq katta hajmdagi ma'lumotlar to'planiladi va saqlaniladi. Bunday ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash jarayoni murakkab masala hisoblanadi. Hozirgi kunda barcha tashkilot va ta'lim muassasalarida axborotni elektron shaklda saqlash va qayta ishlash amalga oshirilmoqda. Axborotni qayta ishlash va to'plash jarayonini avtomatlashtirish uchun axborot tizimlari yaratiladi, bu esa ma'lumotlarni qidirish va uni qayta ishlashni sezilarli darajada osonlashishga olib keladi.

Demak, har qanday tashkilot yoki muassasa shuningdek, ta'lim muassasasining samarali faoliyat yuritishda bevosita axborot tizimlarining o'rni beqiyos hisoblanadi. Axborot tizimlari tushunchasi turli tadqiqotchilar tomonidan bir biruga yaqin bo'lgan ta'riflar berilgan. Jumladan, [1] da "tizim" va "axborot tizimi" tushunchalariga quyidagi ta'riflar berilgan.

Tizim deganda bir vaqtning o'zida ham yagona yaxlit deb qaraladigan har qanday ob'ekt, ham qo'yilgan maqsadlarga erishish manfaatlarida birlashtirilgan turli elementlar majmui tushuniladi. «Tizim» tushunchasi keng tarqalgan va juda ko'plab ma'nolarda qo'llaniladi.

Axborot tizimlariga nisbatan qo'llanilganda aksariyat hollarda texnik vositalar va dasturlar to'plami nazarda tutiladi. Kompyuterning faqat apparat qismini tizim deb atash mumkin. Muayyan amaliy vazifalarni bajarish uchun hujjatlarni yuritish va hisob-kitoblarni boshqarish jarayonlari bilan to'ldirilgan ko'plab dasturlarni ham tizim deb hisoblash mumkin.

Axborot tizimi – qo'yilgan maqsadlarga erishish yo'lida axborotni to'plash, saqlash, ishlov berish va chiqarishda foydalaniladigan vositalar, usullar va xodimlarning o'zaro bog'liq majmui. Bugungi kundagi zamonaviy axborot tizimi tushunchasi axborotga ishlov berishning asosiy texnik vositasi sifatida

shaxsiy kompyuterlardan foydalanishni ko'zda tutadi. Axborot tizimlarining beqiyos o'rnini xususan yurisprudensiyada – ya'ni yuridik ta'lim va amaliyotida ko'rishimiz mumkin. Har biri alohida vazifalarni bajaruvchi, yagona maqsadga yo'naltirilgano'zaro bog'langan boshqaruvchi elementlarning muayyan tuzilmaga ega bo'lgan majmuasiga **tizim** deyiladi Axborot tizimi inson mashina tizmi bo'lib, uning funksional tuzilishi tizim tushunchasiga mos keladi

Kundalik faoliyatimizda “Axborot tizimlari” termini o'rniga “Axborot texnologiyalari“ atamasi ko'p ishlatiladi.

Axborot texnologiyasi axborotni uzatish, qayta ishlash yoki saqlash kabi vositalari, usullari majmuasi tushuniladi. Axborot tizimi - bu dasturiy ta'minotga yo'naltirilgan ma'lumotlarning birlashtirilgan va hamkorlikdagi to'plami individual, guruh, tashkilot yoki ijtimoiy maqsadlarni qo'llab-quvvatlovchi texnologiyalar. Boshqacha qilib aytganda, Axborot tizimlari ma'lumotlarni almashinish, qayta ishlash, saqlash va tarqatish uchun Axborot texnologiyalarni qo'llaydi.

Xuddi shunday boshqa axborot texnologiyalari ma'lumotlar bazasi, tarmoqlar va dasturlash tillari kabi tashkiliy tizimlar yaratishda foydalaniladi [5]

Demak, biror Axborot tizimini yaratishda biz Axborot texnologiyalar asosida yaratar ekanmiz va bu ikki tushuncha bir biriga bog'liq bo'lgan tushunchalar ya'ni biri ikkinchisini to'ldirar ekan.

Milliy qonunchiligimizda axborot tizimi yuridik darajasida e'tirof etilib, quyidagicha ta'riflangan “axborotni to'plash , saqlash, izlash, unga ishlov berish hamda undan foydalanish imkonini beradigan tashkiliy jihatdan tartibga solingan jami axborot resurslari axborot texnologiyalari va aloqa vositalari majmuasiga axborot tizimi deyiladi [3] O'zbekiston Respublikasining “Axborotlashtirish to'g'risidagi qonun”ning 15-moddasida milliy axborot tizimi haqida quyidagicha bayon etilgan.

“Milliy axborot tizimiga davlat organlarining axborot tizimlari, tarmoq va hududiy axborot tizimlari, shuningdek yuridik hamda jismoniy

shaxslarning axborot tizimlari kiradi. Milliy axborot tizimi davlat byudjeti mablag`lari, shuningdek yuridik va jismoniy shaxslarning o`z mablag`lari hamda qonun hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa manbalar hisobidan yaratiladi. Milliy axborot tizimi uning tarkibiga kiruvchi axborot tizimlarining xalqaro axborot tizimlari bilan bir-biriga mosligini hisobga olgan holda yaratiladi”.

Axborot tizimining har qanday maqsadda faoliyat yuritishini ta'minlaydigan jarayonlarni shartli ravishda quyidagi sxemada tasvirlash mumkin (1-rasm):

1-rasm. Axborot tizimidagi jarayonlar

1. Axborotni kiritish - tashqi yoki ichki manbalar orqali ma'lumotlarni kiritish;

2. Ma'lumotni qayta ishlash - kiritilgan ma'lumotlarni qayta ishlash va uni qulay shaklda taqdim etish;

3. Ma'lumotni chiqarish - iste'molchilarga taqdim etish yoki boshqa tizimga o'tkazish uchun ma'lumotlarni chiqarish;

4. Teskari aloqa – bu tashkilot xodimlari tomonidan kiritilgan ma'lumotlarni tuzatish.[3]

Raqamlashtirish jarayonida axborot tizimi muhim element hisoblandi. Shuni ta'kidash kerakki axborot tizimi faoliyatini yuritishda axborot texnologiyalardan qo'llaniladi. Ta'lim jarayonida "Axborot tizimlari" va "Axborot texnologiyalar" "tushunchalarini farqlay bilish va o'z o'rnida qo'llay bilish maqsadga muvofiqdir

Adabiyotlar

1. R.X.Alimov, O'.T.Xayitmatov, A.F.Xakimov, G.T.Yulchieva O.X.Azamatov, U.A.Otajanov "Axborot tizimlari"
2. M.Aripov, B.Begalov, M.Mamarajabov "Axborot texnologiyalari"
3. Akramjon Karimov "Axborot tizimlari"
4. O.B.Eфремов, П.С.Беляев "Информационные системы в науке"
5. "Information Systems" Richard T. Watson
6. O'zbekiston Respublikasining "Axborotlashtirish to'g'risidagi qonun"

